

Драгоценные камни, используемые в украшениях Хорезма, и их смысловое выражение

Бакдурдыева Кундуз Кувондик кизи
Преподаватель кафедры История Университета Мамун
Электронная почта: yakubovakilara@gmail.com

Аннотация: В данной статье исследованы драгоценные камни и материалы, используемые в ювелирном искусстве Хорезма, выделены их различные свойства, дана методологическая основа, а также на основе структурного подхода выделены историко-этнографические сведения. письменные источники, этнографические материалы и архивные документы, содержащие сведения о драгоценных камнях, широко использовавшихся в XX-XXI веках.

Ключевые слова: бирюза, рубин, изумруд, хинджи, алмаз, сапфир, хрусталь, агат, нефрит, цитрин, агат, сердолик, решетчатый, андалузит, аметист, александрит, аквамарин, жемчуг, топаз, гелиодор, красный турмалин.

Precious stones used in Khorezm jewelry and their semantic expressions

Bakdurdiyeva Kunduz Kuvondik's qizi
Lecturer at the Department of History of Mamun University
g-mail: yakubovakilara@gmail.com

Annotation: This thesis explores precious stones and materials used in the jewelry art of Khorezm, their various properties are highlighted, the methodological basis is provided, and the historical and ethnographic information is highlighted based on the structural approach. It is explained on the basis of written sources, ethnographic materials and archival documents, which contain information about precious stones that were widely used in the 20th-21st centuries.

Keywords: turquoise, ruby, emerald, hinji, diamond, sapphire, crystal, agate, nephrite, citrine, agate, carnelian, louvre, andalusite, amethyst, alexandrite, aquamarine, pearl, topaz, heliodor, red tourmaline.

Введение и актуальность: В Хорезме высоко ценились украшения из бирюзы, рубина, изумруда, хинджи и других камней, усыпанных камнями. Потому что они положительно влияют на здоровье и психику человека. Благодаря этому потребность в украшениях сохраняется с древнейших времен и по сей день, а их ассортимент увеличивается с каждым днем. В настоящее время около 100 ювелиров Хорезма изготавливают различные украшения для женщин и невест, внося большой вклад в развитие ювелирного искусства.

Результаты исследования: Драгоценные камни в ювелирном деле считаются драгоценными камнями. Они обладают красотой ясности цвета, однородности, блеска, твердости, изменения цвета и других особенностей. Они разделены на три уровня. К драгоценным камням первого класса относятся: алмаз, сапфир, изумруд, рубин, александрит, шпинель, эвклаз, золото, платина, жемчуг; к вторичным драгоценным камням относятся: аквамарин, топаз, гелиодор, красный турмалин, пископ и другие; к третичным драгоценным камням относятся: хрусталь, агат, нефрит, цитрин, агат, сердолик, седолит, решетчатый, андалузит и другие.

Практически все драгоценные камни получены искусственным путем. Путем добавления химических элементов в камни шпинели и корунда получают камни аметист, александрит, аквамарин.

В украшениях Хорезма используются металл, камень и стекло и каждый из них имеет свои особенности, такие как бирюза, жемчуг, изумруд, перламутр, агат, рубин, дур, янтарь, халцедон и другие камни, золото, серебро, медь, латунь, изготовленная из металлов. В ювелирном деле каждый камень имеет свои особенности и считается полезным не только как украшение, но и для здоровья и психики человечества. Кроме того, камни разного цвета не влияют на настроение человека.

Среди женщин хорошо ценились украшения, украшенные бирюзой, жемчугом, изумрудами и другими камнями. Потому что они не только декоративны, но и положительно влияют на здоровье человека. В прошлом изготавливали ожерелья, кольца, браслеты и другие украшения, и считалось, что они защищают людей от гнева, печали и ревности. Самым главным свадебным нарядом считался головной убор, украшенный драгоценностями. Из украшений головных уборов XIX века сохранились тахья дюзи, танга дюзи, манглай дюзи, миндалины, прикрепленные к шапке и стоящие над ушами, цельные ногти, полуноготки, изирги, аравак (висящие на носу). Для украшения использовались различные камни и зубы. Ата Джумёз, покойный ювелир из Хивы, рассказывал следующее: «Древние говорили, что будет

красиво, если использовать для украшений камни одного цвета. Однако они отошли от своего прежнего мнения, сказав, что во избежание сглаза нельзя иметь камни нескольких цветов.

Одно из традиционных украшений Хорезма, тахья дози — женский головной убор, украшенный серебром, бирюзой, стеклом, кораллом. Ювелирные изделия изготавливаются путем прикрепления металлических слитков в форме листьев, цветов, зерен и миндаля к системе мелких бусин из коралла, бирюзы, агата, цветного стекла со всех сторон серебряной пластины, достаточно тонкой, чтобы покрыть верх готов [1.1979.С. 174-204].

Зульфитилло — храмовое украшение (в виде некоторых животных), сохранившее признаки тотемизма, украшенное ювелирами серебряными, коралловыми, бирюзовыми и цветными флакончиками [3.1986.Б.148]. Хорезмский тилакош украшен различными драгоценными камнями, кораллами, бирюзой, агатом, рубином, монетами, а верхний край обрамлен бирюзовыми глазками. Бодомой — любимое украшение хивинских женщин, его преимущественно украшают камнями кароль, бирюза, рубин. Карол на хорезмском языке называется кораллом. Он оформлен в виде цветка миндаля.

Украшения Манглай дози — это женское украшение на лоб, с короной посередине, в виде птичьих крыльев, написанных с обеих сторон, а у основания крыльев из проволоки выполнена система шакила из жемчуга, дура и драгоценных камней. Украшение имеет цветочный дизайн и декорировано камнями из серебра, бирюзы и коралла [3.1986.Б.148].

Украшения Шавкала стали очень популярны среди хивинских женщин преимущественно в XX веке. Ювелирные изделия были главным украшением практически каждой женщины. Основными декоративными камнями украшений Шакила являются агат, бирюза и рубин, при этом достигнута гармония цветов и камней.

Толстые серебряные браслеты часто покупали женщины знатных и богатых людей, и чаще всего эти браслеты украшались камнями агат, сердал, бирюза, рубин. Следует отметить, что большая часть украшений туркменских женщин изготовлена из серебра, позолочена и украшена сердоликом (хакиком, акыком) [4.1866.С.23].

Под головным убором находятся два зуба ныне вымершего туранского тигра. Они защищают женщину от разных полов. Чрезвычайно сложна и структура драгоценного камня Шавкала, сохранившегося только в Хорезме. Он состоит из трехслойного ожерелья разной длины, прикрепленного к кольцеобразному ожерелью или трех-четырем рядам трех-четырёхрядных

заушников. Оно сделано из золотых листьев и настоящих коралловых цепочек, а в центре ожерелья находится большой красивый апельсин (лимонный мотив) с сури, миндалем или аналогичным сложным внешним видом. Апельсины украшены плетеными цветами и камнями из проволоки или разноцветной глазурью с исламскими мотивами, а внутренняя часть - с неисламскими мотивами. Серебро специально завозилось и обрабатывалось ювелирами из Ирана, Азербайджана, Дагестана. Ожерелья Ханзода состоят из множества типов ожерелий.

В Узбекистане есть рудники, где добывают малахит из горы Писком, бирюзу из гор Кызылкум, Султан-Увайс, Курама, родонит из гор Султан-Увайс, Курама, аметист из гор Писком, Курама. Среди них с древних времен добывали камень бирюза.

Мастерами-ювелирами, работавшими в Хорезмском оазисе в XX-XXI веках, были Абдулла Саатчи (часовщик и ювелир), Батир Мастер (Гянджа Ботир - часовщик и ювелир), Шамурод Мастер (часовщик и ювелир), Реджабой Мастер (часовщик и ювелир).), Эргаш, Давлат, Рустам, Музаффар (ювелир) Исламбек (ювелир) Низамаддин, Фахриддин (ювелир) и его ученики (Одилбек, Ильхом, Отаназар), Одилбек (ювелир), Ильхом (ювелир), Отаназар (ювелир), Улугбек (ювелир), Мадёр (ювелир), Дильшад (ювелир), Мансур (ювелир), Джасур (ювелир), Умид Отаназаров (ювелир, мастер-ремонтник) Улугбек (ювелир) и др [5]. Они все умело использовали драгоценные камни как бирюзу, жемчуг, изумруд, перламутр, агат, рубин и др. для создания украшений.

Вывод: В заключение можно сказать, что в ювелирном украшении широко использовались камни бирюза, агат и рубин, которые чаще всего используются в украшениях Хорезма. Изготовлен специально для дворян и членов семей чиновников по заказам. Рубиновый камень использовался для семьи Хан. Этот камень привезли в Хиву индийские торговцы. Камень бирюза широко используется во всех видах ювелирных изделий, поскольку это самый распространенный и относительно дешевый камень в оазисе.

Использованная литература:

1. Васильева, Г. П. Головные и наконечные украшения туркменок XIX-первой половины XX в. М.: Наука, 1979. – С. 174-204
2. Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции. 1945-1948. – М., 1952. – С. 178.

3. Абдуллаев Т., Фахриддинова Д., Хакимов Ф. «Маъданга битилган кўшиқ». Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент, 1986. – Б. 148.
4. Гулибефа-де-Блоквил. Четырнадцатимесячный плен у туркменцев Учено-литер. прибавление к Биржевым Ведомостям 1866 – С. 23.
5. Полевые записи автора. Хива, 2023-2024 гг.